

FASv1:FA-14

view FA-14

Original Requirement FA-14

- FA-14: Das System **Geschwindigkeitsregelung** umfasst die folgenden kundenerlebbarer Funktionen:
- FA-15: **Tempomat**: Das Fahrzeug hält selbständig eine eingestellte Geschwindigkeit.
- FA-16: **Geschwindigkeitsbegrenzung**: Das Fahrzeug überschreitet nicht eine eingestellte Geschwindigkeit.

Translated Requirement FA-14

- FA-14: The speed control system includes the following user functions:
- FA-15: **Cruise Control**: The vehicle automatically maintains a set speed.
- FA-16: **Speed Limit**: The vehicle does not exceed a set speed.

view FA-19

Original Requirement FA-19

FA-19: Der Tempomat wird mit Hilfe des Tempomathebels aktiviert

Translated Requirement FA-19

FA-19: The cruise control is activated using the cruise control lever:

view FA-27

Original Requirement FA-27

FA-27: (a) Wird bei deaktiviertem **Tempomat** der **Tempomathebel herangezogen**, so wird als **Soll-Geschwindigkeit** die zuletzt gewählte **Soll-Geschwindigkeit** genommen.

Translated Requirement FA-27

FA-27: (a) If the cruise control is deactivated and the cruise control lever is pulled, the last chosen speed set point should be adopted as set speed.

Original Requirement FA-28

FA-28: (b) Wurde seit dem letzten Motorstart keine **Soll-Geschwindigkeit** eingestellt, so wird beim **Heranziehen** des **Tempomathebels** die aktuelle **Ist-Geschwindigkeit** als Soll-Geschwindigkeit genommen. Beträgt die **Ist-Geschwindigkeit** weniger als 20 km/h, wird die Geschwindigkeit nicht als **Soll-Geschwindigkeit** übernommen und es findet **kein Aktivieren des Tempomat** statt.

Translated Requirement FA-28

FA-28: (b) If no speed was set since the last start of the motor and the cruise control lever is pulled, the current vehicle speed is used as speed set point. If the current vehicle speed is below 20km/h, the speed is not adopted as speed set point and the cruise control is not activated.

view FA-29

Original Requirement FA-29

FA-29: (c) Wird bei **deaktiviertem Tempomat** der Tempomathebel nach **oben** oder **unten** bewegt, so wird als **Soll-Geschwindigkeit** die aktuelle **Ist-Geschwindigkeit** genommen.

Translated Requirement FA-29

FA-29: (c) If the cruise control is deactivated and the cruise control lever is moved up or down, the current vehicle speed is used as speed set point.

FASv1:FA-25

view FA-25

Original Requirement FA-25

FA-25: Die **Ist-Geschwindigkeit** des Fahrzeugs wird durch Regelung der **Beschleunigung** an die **Soll-Geschwindigkeit** angenähert.

Translated Requirement FA-25

FA-25: The current vehicle speed is maintained towards the speed set point by setting acceleration and deceleration.

view FA-22

Original Requirement FA-22

FA-22: Solange der **Tempomat aktiviert ist**, hält das Fahrzeug die aktuelle Geschwindigkeit ohne dass der Fahrer weiter das **Gaspedal** betätigen muss.

Translated Requirement FA-22

FA-22: As long as the cruise control is activated, the vehicle maintains the current vehicle speed of without the driver having to press the accelerator pedal.

view FA-23

Original Requirement FA-23

FA-23: Drückt der Fahrer den **Tempomathebel** bei **aktiviertem Tempomat nach oben**, so wird die **Soll-Geschwindigkeit** des **Tempomaten** um den Wert N erhöht.

Translated Requirement FA-23

FA-23: If the driver pushes the cruise control lever up and the cruise control is activated, the speed set point of the cruise control is increased by the value N.

view FA-24

Original Requirement FA-24

FA-24: Drückt der Fahrer den Tempomathebel bei aktiviertem Tempomat nach unten, so wird die Soll-Geschwindigkeit des Tempomaten um den Wert N gesenkt.

Translated Requirement FA-24

FA-24: If the driver pushes down the cruise control lever and cruise control is activated, the speed set point of the cruise control is reduced by N.

view FA-30

FA-30: Betätigt der Fahrer das **Gaspedal** und wird durch die Stellung des Gaspedals mehr **Beschleunigung** erzeugt als durch den **Tempomat**, so wird die **Beschleunigungseinstellung** durch den **Fahrer** übernommen.

Translated Requirement FA-30

FA-30: If the driver pushes the gas pedal and by the position of the gas pedal more acceleration is demanded than by the Cruise Control, the acceleration setting as demanded by the driver is adopted.

view FA-26

Original Requirement FA-30

FA-26: Durch Betätigen der Fuß- oder Feststellbremse wird der Tempomat deaktiviert, bis er erneut aktiviert wird.

Translated Requirement FA-30

FA-26: By pushing the brake or the hand brake, the cruise control is deactivated until it is activated again.

FASv1:FA-33

view FA-33

Original Requirement FA-33

FA-33: Die **Geschwindigkeitsbegrenzung** wird mit Hilfe des **Geschwindigkeitsbegrenzungshebels** aktiviert.

FA-51: Eine aktive Geschwindigkeitsbegrenzung kann durch den Fahren mittels des Geschwindigkeitsbegrenzungshebels wieder deaktiviert werden.

Translated Requirement FA-33

FA-33: The speed limit function is activated by means of the speed limiting lever.

FA-51: An active speed limit can be deactivated by means of the speed limiting lever.

abstract
connector

abstract
effector

port

component

Key

view FA-38

Original Requirement FA-38

FA-38: Die **aktuelle Ist-Geschwindigkeit** wird als **Begrenzungsgeschwindigkeit** genommen.

Translated Requirement FA-38

FA-38: The current vehicle speed is adopted as speed limit.

Original Requirement FA-34

FA-34: Solange die **Geschwindigkeitsbegrenzung aktiviert** ist, kann die **Ist-Geschwindigkeit** nicht die **eingestellte Begrenzungsgeschwindigkeit** überschreiten.

Translated Requirement FA-34

FA-34: As long as the speed limit function is activated, the current speed must not exceed the set speed limit.

view FA-35

Original Requirement FA-35

FA-35: Drückt der Fahrer den **Geschwindigkeitsbegrenzungshebel** bei **aktivierter Geschwindigkeitsbegrenzung nach oben**, so wird die **Begrenzungsgeschwindigkeit** um den Wert N erhöht.

Translated Requirement FA-35

FA-35: If the driver presses the speed limiting lever upwards and speed limit function is activated, the speed limit is increased by N.

view FA-36

Original Requirement FA-36

FA-36: Drückt der Fahrer den **Geschwindigkeitsbegrenzungshebel** bei **aktivierter Geschwindigkeitsbegrenzung** nach unten, so wird die **Begrenzungsgeschwindigkeit** um den Wert N gesenkt.

Translated Requirement FA-36

FA-36: If the driver presses the speed limiting lever downwards and speed limit function is activated, the speed limit is decreased by N.

Original Requirement FA-37

FA-37: Durch Drücken des **Gaspedals** über 90%, wird die **Geschwindigkeitsbegrenzung** kurzzeitig **deaktiviert**.

FA-50: Wird das Gaspedal anschließend wieder zu weniger als 90% betätigt, aktiviert sich die Geschwindigkeitbegrenzung selbständig wieder.

Translated Requirement FA-37

FA-37: By pressing the gas pedal beyond 90% the speed limit is temporarily deactivated.

FA-50: When the pressure on the gas pedal decreases below 90%, the speed limit is automatically activated again.

